

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Sirâcü'l-Kulûb Adlı Eserde Çık- Fiilinin Çok Anlamlılığı*Polysemy of the Verb Çık- in Sirâcü'l-Kulûb, a Work Belonging to the Old Anatolian Turkish Period*Merve Şencan^{1*}**ÖZ**

Oğuzcanın ilk yazı dili olma özelliğinden dolayı Türk dili tarihinde büyük önem taşıyan Eski Oğuz Türkçesinin mühim eserlerinden biri de “gönüllerin ışığı” manasına gelen *Sirâcü'l-Kulûb*'dur. Yazarı belli olmayan ve Arapçadan tercüme edilmiş olan eser, Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicreti ile başlayan süreçte Musevî ve Hristiyanların, İslâm dinini kabul edenlerin sayısının artmasından endişe ederek Hazret-i Muhammed'in peygamberliğini hükümsüz kılabilmek için İncil ve Tevrat'taki zor meseleleri ona sormaya karar vermeleri ile ortaya çıkan soruları ve dünyanın yaratılışı ile kıyamet gününe kadarki süreçte olması muhtemel olayların peygamber tarafından cevaplandırılmasını konu edinmektedir. Geç dönemde istinsah edildiği için hem Eski Oğuz Türkçesi hem de Osmanlı Türkçesinin birçok özelliğini barındırması ve kullanılan söz dağarcığı ile de Türkçenin tarihî sözlüğüne katkıda bulunabilecek olması bakımından önem teşkil eden eserin incelemeye tabi tutulan nüshası, Oğuz Türkçesi ile yazılan Konya Koyunoğlu Müzesi 12862 envanter numarada kayıtlı olan nüshadır. Anlambilimin önem arz eden konularından olan ve “değişik etkenlerle bir göstergenin yansıttığı temel anlamın yanı sıra yeni kavramları da anlatır durumda olması” vb. şeklinde tanımlanan çok anlamlılık terimi, bir dilin ne kadar eski ve gelişmiş olduğunu ortaya koymakla birlikte o dilin söz varlığı açısından da ne denli zengin olduğunu gösterir. Bir fiilin çok anlamlılık hususunda ele alınabilmesi için uzun bir müddet kullanılması gerekir. Kullanım sıklığına bağlı olarak da edebî yönden ne kadar işlenmiş olduğu ortaya çıkar. *Sirâcü'l-Kulûb* adlı eserde *çık-* fiilinin çok anlamlılığı üzerine bir inceleme amaçlanan bu çalışmada *çık-* fiilinin önce etimoloji sözlüklerinde, *Tarama Sözlüğü*'nde yer alan tanımları ve *Güncel Türkçe Sözlük*'teki kullanım alanları verilmiş, ardından *Sirâcü'l-Kulûb*'deki farklı kullanım alanları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eski Oğuz Türkçesi, Anlam Bilimi, Çok Anlamlılık, Çık- Fiili, *Sirâcü'l-Kulûb***ABSTRACT**

One of the significant works of Old Oghuz Turkish, which holds an important place in the history of the Turkish language as the first written form of Oghuz Turkish, is *Sirâcü'l-Kulûb*, meaning “The Light of Hearts.” The work, whose author is unknown and which was translated from Arabic, deals with the questions that emerged when Jews and Christians, worried about the increasing number of people converting to Islam during the period following the Prophet Muhammad's migration to Medina, decided to ask the Prophet difficult questions from the Bible and the Torah in order to invalidate his prophethood. It also focuses on the Prophet's answers concerning the creation of the world and events that might occur until the Day of Judgment. Since the manuscript was copied in a later period, it contains many linguistic features of both Old Oghuz Turkish and Ottoman Turkish. Moreover, with its rich vocabulary, it is considered an important source that may contribute to the historical lexicon of Turkish. The manuscript examined in this study is the copy registered under inventory number 12862 in the Konya Koyunoğlu Museum and written in Oghuz Turkish. Polysemy, one of the important topics in semantics, is generally defined as “the ability of a sign to express new concepts in addition to its primary meaning through various factors.” Polysemy not only demonstrates how old and developed a language is, but also reveals the richness of its vocabulary. For a verb to be examined in terms of polysemy, it must have been used over a long period of time. Depending on the frequency of its usage, the extent to which it has been processed and developed in literary language also becomes evident. This study aims to examine the polysemy of the verb *çık-* in *Sirâcü'l-Kulûb*. First, the definitions of the verb found in etymological dictionaries, the *Tarama Sözlüğü* (Dictionary of Historical Turkish Texts), and its usage areas in the Current Turkish Dictionary are presented. Subsequently, its different usages in *Sirâcü'l-Kulûb* are identified and analyzed.

Keywords: Old Oghuz Turkish, Semantics, Polysemy, The Verb *Çık-*, *Sirâcü'l-Kulûb*

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye, E-mail: sencanmerve040@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0406-1623

Başvuru/Submitted: 25.03.2026 Düzeltme/Revision: 21.04.2026 Kabul/Accepted: 22.05.2026

Turnitin Similarity Index 22%

Şencan, M. (2026). Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait *Sirâcü'l-Kulûb* adlı eserde *çık-* fiilinin çok anlamlılığı. *Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi-Journal of Education Language and Literature*, (9), 1-15

GİRİŞ

Grekçe semantikos'tan veya samainen'den gelen ve Batı edebiyatında "semantik" olarak adlandırılan "anlambilim" terimi (Guiraud, 1999, s. 16; Arslan Erol, 2018, s. 17) farklı şekillerde ifade edilmiştir: "Dilbilimin anlam sorunlarıyla uğraşan alanı." (Kerimoğlu, 2022, s. 203); "Dilbilimde sesbilgisi ve sesbilim, mantık ve göstergebilimde ise sözdiziminin bileşeni." (Rifat, 2013, s. 6); "Bir gösterge olarak sözcüğün dile yerleşmiş, başka deyişle kavramsal anlamları ile kullanım sırasında başka sözcüklerin yerine geçerek üstlendiği geçici anlamlar bütünü." (Uğur, 2007, s. 11).

Dilbilimin temel kavramlarından biri olan anlam, "üzerinde uzlaşa sağlanamasa da" (Aksan, 2006, s. 20) araştırmacılar tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Anlam, "Dilde birer "gösterge" niteliğiyle yer alan insanın dünya bilgisine dayalı birtakım belirleyicileri bulunan sözcüklerin belli bir bağlam ve belli bir konu içinde ilettikleri kavram." (Aksan, 2006, s. 48); "Kelimenin söz içindeki diğer unsurlarla bağlantılı olarak zihinde yarattığı kavramlardan her biri." (Korkmaz, 1992, s. 8); "Bildirişmeye temel öge olan sözcüğün zihinde yansıttığı kavramla ya da kavramlarla uyayan tümel anlayış." (Gencan, 2001, s. 533) şeklinde tanımlanmıştır.

Eski Grekçe poly "çok" ve sema "belirti" kelimelerinin birleşiminden oluşan polysemy terimi, çok anlamlılık kelimesinin karşılığıdır (Ahanov, 2021, s. 95). Çok anlamlılık terimi, araştırmacılar tarafından farklı tanımlar ile ifade edilmiştir: Aksan'a göre çok anlamlılık "Değişik etkenlerle bir göstergenin yansıttığı temel anlamın yanı sıra yeni kavramları da anlatır durumda olması." biçiminde tanımlanmıştır (Aksan, 2006, s. 70). Zeynep Korkmaz, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü'nde "çok anlamlı" maddesini "Bir kelimenin temel anlamı yanında, temel anlamı ile ilgili yeni kavramları da karşılar durumda olması niteliği." (Korkmaz, 2017, s. 106), "çok anlamlılık" maddesini "Bir kelimedede temel anlamla bağlantılı birden çok anlamın bulunması; bir kelimenin anlam gelişmesi yoluyla, asıl anlamı ile olan ilişkisini kaybetmeden yeni anlamlar kazanması." (Korkmaz, 2017, s. 107) olarak tanımlar. Bununla birlikte çok anlamlılık terimi "Bir sözcüğün, asıl kavramını koruyarak, yeni kavramlar içerme özelliği" (Koç, 1992, s. 71); "Aynı adın birçok anlama gelmesi" (Guiraud, 1999, s. 41); "Bir kelimenin anlamları arasında ilişki olması durumu" (Cruse, 2000, s. 109); "Birden çok anlamı olma durumu" (Hengirmen, 2009, s. 106); "Bir sözcük ya da tümcenin birden fazla anlamı olması durumu" (İmer vd., 2011, s. 76); "Bir sözün birden çok bilgiye ad olma durumu" (Karaağaç, 2013, s. 215); "Bir kelimenin çeşitli anlamlarının birbirleriyle ilişkili olması" (Taylor, 2003, s. 644); "Aynı sözcüğün birbiriyle ilgili, ancak farklı kavramları ifade etmesi yani gösteren aynı, kavramlar farklı ancak birbiriyle ilişkili olması durumu" (Eker, 2011, s. 462) tanımları ile de ifade edilmiştir.

Dilin gelişme sürecinde sürekli yeni kelimeler yapılması yerine mevcut olan kelimelerin anlamı genişletilir. Dillerin söz varlığındaki çok anlamlı kelimeler, dillerin zayıflığını değil zenginliğini gösterir. Aslında, dilin söz varlığının zenginliği, sadece kelime sayısının çokluğu ile ölçülmez, aksine kelimelerin anlam genişliği, değişmeceli anlamlarda kullanılma imkânının zenginliğiyle de ölçülür (Ahanov, 2021, s. 103-104).

Bir sözcüğün çok anlamlı bir sözcük olabilmesi için hem geniş bir yelpazede kullanılması hem de uzun bir müddet varlığını sürdürmesi gerekir. Bu sayede sözcük, çeşitli anlam olayları geçirip yeni anlamlar kazanabilir (Aksan, 2006, s. 71).

Çeşitli dillerde ses açısından birbirinin aynı ya da birbirine yakın (eş adlı, eş sesli) sözcüklerin bulunuşu kimi zaman eş adlılıkla çok anlamlılığın karıştırılmasına neden olabilmektedir. Dil bilimciler bu duruma *anlam bulanıklığı* (ambiguity) adını verir (Aksan,

2020, s. 189). Anlam bulanıklığı, “Biçim ve anlam arasında birebir karşılıklılık bulunmaması durumunda dilsel bir biçimin iki ya da daha çok sayıda yoruma yol açması durumu.” (Vardar, 2002, s. 35) yahut “Eş seslilik, eş yazılılık ve çok anlamlılığın iletişimde bir sözcüğün anlamlandırılması konusunda sorun oluşturmaları.” (Kerimoğlu, 2022, s. 210) şeklinde tanımlanır.

Çok anlamlılık hadisesi Stephen Ullmann’a göre, anlamsal olarak bir bulanıklık yaratsa da kusur değil, dilin temel bir niteliğidir (1978, s. 358).

Anlam bulanıklığını ortadan kaldıran temel unsurlardan biri bağlamdır (Guiraud, 1999, s. 42). Sözcüğün anlamı ancak bağlama dayanılarak çözümleneceği için iletişimde bir aksaklık olmayacaktır. Örneğin *yüzü asık*’ta “çehre”, *yüzü aşkın*’da sayı (100), *yüzü eskimiş*’te “yüzey, yan”, *gölde yüz* derken de “yüzmek” eylemi anlatılır. Bununla birlikte sayı gösteren *yüz*, ayrı bir göstergedir; *yüzmek* eyleminin emir kipi de yine başka bir göstergedir. Bunlar Türkçede hem eşadlı hem de eşsesli öğelerdir (Aksan, 2020, s. 189).

Bu örneklere dayanarak belirtilmek istenen önemli nokta, eşadlılarda sesçe aynı olan göstergeler arasında anlam açısından hiçbir ilişki bulunmazken çok anlamlılıkta aynı sözcüğün değişik anlamları arasında mutlaka anlam ilişkisi vardır (Aksan, 2020, ss. 192-193).

Eş Adlılık

Çok Anlamlılık

Şekil 1. Eş Adlılık ve Çok Anlamlılık (Aksan, 2006)

Bir adın birçok anlamı olabilir ama belli bir bağlamda anlamlardan ancak biri gerçekleşebilir. Her sözcüğün bir temel anlamı, bir de bağlamsal anlamı vardır. Her kullanımda anlamı, bağlam belirginleştirir ve her durumda ad kesin bir kavramı canlandırır. Her sözcük bağlamıyla sıkı sıkıya ilişkilidir ve anlamını ondan alır (Guiraud, 1999, s. 42). Örneğin “Dil konusuna gelince...” derken *dil* sözcüğüyle açıklanmak istenen, eğer anatomi dersi ise ya da ağza ilişkin bir konu konuşuluyorsa ağızdaki organ; eğer bir kültür sorunu tartışılıyorsa *dil* adı verilen iletişim dizgesidir. Bir yabancı ülkeye gönderilecek öğrencinin sorunları konuşuluyorsa bu *dil* sözcüğü yabancı dil anlamına gelebileceği gibi bir yabancının da Türkiye’de öğrenim görmesinden söz edilirken Türkçe anlatılmış olabilir. Ancak bir coğrafya dersinde deniz kıyılarından bahsediliyorsa burada denize uzanmış dar ve alçak kara parçası; nefesli çalgılar üzerinde durulan bir konservatuvar dersinde ise nefesli çalgılardaki ince nesne, levha anlamları anlatılmak istenmiş olması muhtemeldir (Aksan, 2020, ss. 200-201).

Çok anlamlılık alanında, bir sözcüğün sıklığı ile içerdiği anlamların sayısı arasında belirli bir bağıntı vardır (Ullmann, 1978, s. 358). Bugünkü Türkiye Türkçesindeki eylemler gözden geçirilecek olursa özellikle, kullanım sıklığı çok olan eylemlerde çok anlamlılığın yüksek olduğu hemen göze çarpar. Aksan’ın tespitine göre bir genel sözlük karıştırılacak olursa örneğin *çık-* fiilinin 60, almak fiilinin 40, atmak fiilinin 30, kesmek, vermek, gitmek fiillerinin 20, bozmak, kırmak, girmek, durmak fiillerinin ise 10 kadar değişik kullanım yerinin

anlamının bulunduğu görülür (2006, s. 125). Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere *çık-* fiilinin pek çok anlamı vardır.

Bu çalışmada, Eski Oğuz Türkçesi ile yazılmış olan Konya Koyunoğlu Müzesi'nde bulunan 12862 envanter numaralı nüsha üzerinde, Yakup Karasoy tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış olduğu çeviri yazı ve dizin çalışmaları esas alınmaktadır (Karasoy, 2013, s. 7).

Öncelikle, *çık-* fiilinin etimolojisine ilişkin tanımlamalar, etimoloji sözlükleri ve Tarama Sözlüğü'nden derlenmiş; ardından Güncel Türkçe Sözlük ve *Sirâcü'l-Kulûb*'deki farklı kullanım alanları tespit edilmiştir.

Çalışmanın odak noktası, Eski Oğuz Türkçesi dönemine ait olan *Sirâcü'l-Kulûb* adlı eserde yer alan *çık-* fiilinin çok anlamlılık özelliğidir. Edebî metinlerde yer alan kelimelerin genellikle dizinlerde belirtilen anlamlarla sınırlı kalmadığı ve bu anlamların tam olarak örtüşmediği görülmektedir. Dolayısıyla, dizinlerde sunulan anlamların metinlerin doğru ve bütüncül biçimde anlaşılmasında yetersiz kalabileceğini ortaya çıkarmaktadır. Ancak sözcüklerin bağlamsal kullanımları dikkate alındığında, çok daha geniş ve çeşitli anlam katmanlarına ulaşmak mümkündür.

Çalışmanın temel amacı, *Sirâcü'l-Kulûb*'de geçen *çık-* fiilinin yer aldığı bütün cümleleri bağlamlarıyla birlikte inceleyerek fiilin anlam çeşitliliğini ortaya koymak ve bu yolla eserin daha doğru ve kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Bunun yanı sıra, fiilin kullanım alanlarını günümüz Türkçesiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirerek Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü'nde yer almayan anlamlarını tespit etmek ve söz varlığı çalışmalarına katkıda bulunmak araştırmamızın diğer hedefleri arasında yer almaktadır. Türkçenin tarihî dönemlerinde kullanılan ancak zamanla kullanım dışı kalmış anlamların yeniden gün yüzüne çıkarılması, sözlük çalışmalarına önemli katkılar sunmaktadır.

Bu çalışma, fiillerin örnek cümlelerle sistemli bir biçimde sunulması bakımından, Türk Dil Kurumunun dijital sözlük anlayışıyla paralellik göstermektedir. Bu yönüyle araştırmamızın ilerleyen süreçte yapılacak art zamanlı sözlük ve dil incelemelerine veri sağlamasını kolaylaştıracak; aynı zamanda Eski Anadolu Türkçesi verileri aracılığıyla Türkçenin diğer tarihî dönemlerinin anlamlandırılmasına katkıda bulunacaktır. Böylece, hem incelenen eserlerin daha sağlıklı çözümlenmesi mümkün olacak hem de tarihî Türk dili araştırmalarına da metodolojik bir katkı sağlanacaktır.

Çok anlamlılık konusuyla ilgili Türkiye'de yapılan birçok çalışma vardır. Öncelikle, Orhun Türkçesi üzerine ya da Orhun Türkçesi temel alınarak çok anlamlılık ile ilgili çeşitli çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir: Filiz Meltem Erdem Uçar'ın *Tarihî Türk Lehçelerinde Katiğ Kelimesinin Çok Anlamlı Yapısı* adlı makalesi vardır (Erdem Uçar, 2016). Emine Güler'in *tüş Sözcüğünün Çok Anlamlı ve Eş Adlı Olarak Kullanımı* başlıklı makalesi vardır (Güler, 2019). Mustafa Öner'in *yal* sözcüğünü çok anlamlılık bakımından incelediği *Türkçe yal dinlenme; izin; ücret ve Çok Anlamlılık* başlıklı makalesi vardır (Öner, 2020). İbrahim Kekevi'nin kız sözcüğü üzerinde, Orhun Türkçesinden Harezmi döneminin sonuna kadar art zamanlı bir inceleme yaptığı *Eski Türkçedeki Kız Sözcüğünde Fono-semantic Durum* başlıklı makalesi vardır (Kekevi, 2020). Rabia Saral'ın günümüze kadar ulaşan tüm Runik harfli Türkçe metinler üzerinde art zamanlı inceleme yöntemi kullanarak Köktürkçenin söz varlığındaki çok anlamlı kelimelerin belirlenmesiyle ilgili *Runik Harfli Türkçe Metinlerde Çok Anlamlılık* başlıklı yüksek lisans tezi (Saral, 2021) ve *Runik Harfli Türkçe Metinlerde Eş Yazımlı, Eş Sesli Veya Eş Adlı Olup Çok Anlamlılığı Da Bünyesinde Barındıran Kelimeler* başlıklı makalesi vardır (Saral, 2021). Neslihan Karacan, *Çok Anlamlılık ve Söz İçeri Karşıtlık Bakımından Şimden Gerü Yapısı* adlı

kitap bölümünde Orhun Türkçesinden Türkiye Türkçesine kadar art zamanlı bir inceleme yapmıştır (Karacan, 2022). Hadra Kübra Erkinay Tamtamış'ın *Çok Anlamlılıktan Eş Adlılığa Doğru Tarihsel Bir Yolculuk* isimli makalesi vardır (Erkinay Tamtamış, 2022). Eski Uygur Türkçesindeki çatiklerle ilgili olarak Gamze Arpacıoğlu'nun yüksek lisans tezi *Eski Uygur Çatiklerinde Çok Anlamlılık* başlığını taşımaktadır (Arpacıoğlu, 2024).

Karahanlı Türkçesinde de çok anlamlılıkla ilgili bazı çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Nurdan Besli'nin *Kutadgu Bilig'de Kör- Fiilinin Çok Anlamlılığı Üzerine* başlıklı bir makalesi bulunmaktadır (Besli, 2015). Faruk Gökçe, *Kutadgu Bilig'de Kör- "Görmek": Çok Anlamlılık, Metafor ve Gramerleşme* başlıklı makale kaleme almıştır (Gökçe, 2015). Melike Somuncu'nun *Kutadgu Bilig'de 'Çok' Anlamlı Kelimelerin Semantik Düzeninde İncelenmesi "Aşru, Çok, Köp, Tük"-I* başlıklı makalesi vardır (Somuncu, 2019). Nalan Şenata'nın *Divânü Lugâti't-Türk'te Tematik Söz Varlığı Ve Çok Anlamlılık* adlı doktora tezi vardır (Şenata, 2020). Selda Karaşlar'ın *Kutadgu Bilig'de Aç- Fiilinin Çok Anlamlılığı* başlıklı makalesi vardır (Karaşlar, 2025).

Harezmi Türkçesi devrinde Aslı Özkan Şen'in çok anlamlılık üzerine yaptığı *Kıssaü'l-Enbiyâ'da Çok Anlamlılık* başlıklı yüksek lisans tezi vardır (Özkan Şen, 2020). Dilan Başboğa'nın *Harezmi Türkçesi Dönemi Eserlerinde Tüş- Eyleminin Çok Anlamlılığı Üzerine Bir İnceleme* adlı bir makalesi (Başboğa, 2022); bunun yanı sıra Senanur Avcı'nın *Harezmi Türkçesi Dönemi Eserlerinde Çık- Fiilinin Çok Anlamlılığı Üzerine Bir İnceleme* başlıklı bir makalesi bulunmaktadır. Merve Özbakan'ın *Nehcü'l-Ferâdis'te Fiilde Çok Anlamlılık* adlı yüksek lisans tezi vardır (Özbakan, 2023).

Kıpçak Türkçesi sahasında Yaşar Tokay, *Anlam Bilimi Açısından Kitâbu Gülistân Bi't-Türkî* adlı doktora tezinde çok anlamlılık konusuna değinmiştir (Tokay, 2017).

Çağatay Türkçesi üzerine Filiz Meltem Erdem Uçar'ın *Çağatay Türkçesinde Bol- "Olmak" Fiilinin Çok Anlamlı Yapısı* başlıklı bir makalesi vardır (Erdem Uçar, 2016). Serpil Soydan'ın *Çağatay Türkçesinde Basit Fiiller ve Fiilden Fiil Yapım Eki Alan Fiillerde Yapı ve Çok Anlamlılık* adlı kitabı (Soydan, 2017) ve *Çağatay Türkçesinde Bazı Fiillerde Çok Anlamlılık, Kılımsız ve Kiplik* adlı makalesi vardır (Soydan, 2018).

Eski Anadolu Türkçesi dönemi üzerine çok anlamlılık ilgili yapılan çalışmalar sınırlıdır. Eski Anadolu Türkçesinde, Hadra Kübra Erkinay'ın *dut-/tut-* fiilinde çok anlamlılık bakımından bir inceleme yaptığı *Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Eserlerindeki Dut-/Tut- Fiilinde Çok Anlamlılık* başlıklı makalesi vardır (Erkinay, 2016). Serpil Soydan'ın *Garib-nâme'de Bazı Basit Fiillerde Çok Anlamlılık* başlıklı makalesi vardır (Soydan, 2019). Gülşah Kadem'in *Eski Anadolu Türkçesinde sal- Fiilinde Çok Anlamlılık* başlıklı kitap bölümü vardır (Kadem, 2022). Serpil Soydan'ın yazmış olduğu *Garipname'de Çok Anlamlılık ve Birleşik Fiiller* adlı kitabı vardır (Soydan, 2023).

Çok anlamlılık ile ilgili yapılan çalışmaların genellikle Türkiye Türkçesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Türkiye Türkçesindeki çok anlamlı fiilleri uygunluk kuramı çerçevesinde ele alan Aygül Uçar'ın *Türkçe Eylemlerde Çok Anlamlılık: Uygunluk Kuramı Çerçevesinde Bir Çözümleme* başlıklı doktora tezi vardır (Uçar, 2009). Aygül Uçar'ın *Eylemde Çok Anlamlılık ve Sözlük Girdisi Olarak Katkısız Eylemler* adlı çalışması vardır (Uçar, 2007). Aygül Uçar ve Özlem Kurtoğlu'nun ortak kaleme aldığı *Eylemlerde Çok Anlamlılık: Sözlük Verisinin Derlem Temelli Görünümleri* adlı çalışması vardır (Uçar & Kurtoğlu, 2009). Nuh Doğan'ın *Türkiye Türkçesi Fiillerinde İsteme Göre Anlam Değişiklikleri* başlıklı doktora tezi yine çok anlamlılık üzerine yapılan çalışmalardan biridir (Doğan, 2011). Yuriy Viladimiroviç Şeka'nın *Türkiye Türkçesinde Çok anlamlılık ve Eşgösterenlilik* başlıklı makalesi vardır (Viladimiroviç Şeka, 2011). Selçuk

Kahraman tarafından *Dilde Çok Anlamlılık ve Belirsizlik* başlıklı yüksek lisans tezi yapılmıştır (Selçuk, 2015). Erhan Hirik'in duyu fiillerinde kullanım sıklığı ile çok anlamlılık arasındaki ilişkiyi değerlendirdiği *Türkiye Türkçesi Duyu Fiillerinde Anlam ve Kelime Sıklığı İlişkisi* başlıklı makalesi vardır (Hirik, 2017). *Türkiye Türkçesinde İsimler Üzerine Bir Çok Anlamlılık Denemesi* adlı yüksek lisans tezinde (Baykan, 2017) ve *Türkiye Türkçesinde Eylemler Üzerine Bir Çok Anlamlılık İncelenmesi* başlıklı doktora tezinde (Selvi, 2019) çok anlamlılık üzerine bir çalışma yapılmıştır. İsa Sarı'nın *Algı Fiillerinde Çok Anlamlılık: Gör- Örneği* başlığıyla yazmış olduğu kitap bölümü vardır (Sarı, 2019). Ceren Selvi'nin *Aç- eylemini çok anlamlılık bakımından incelediği Çokanlamlılık ve Çokanlamlılık Bağlamında Aç- Eylemi* başlıklı makalesi bulunmaktadır (Selvi, 2020). Mustafa Öner'in *XIX. Asırda Yeni Dil ve Çok Anlamlılık* adlı makalesi vardır (Öner, 2020). Yasemin Yıldız, *Bitki Adlarında Çok Anlamlılık* başlığıyla bir makale yazmıştır (Yıldız, 2021). Hasan Akay'ın *Çok Anamlı Sözcükler ve İşlevleri Üzerine Bazı Dikkatler* adlı makalesi vardır (Akay, 2022). Tolgahan Toy'un *Çok Anlamlılığın Zihin Dil İlişkisindeki Rolü Üzerine: Bilişsel Anlambilimden Öğrendiklerimiz* (Toy, 2023) ve *Doğal Dillerdeki Çok Anlamlılık Olgusunun Gündelik Dil Felsefecilerinin Metafizik Eleştirisindeki Rolü Üzerine* adlı makaleleri vardır (Toy, 2023). Didem Akyıldız Ay'ın *Çokanlamlı Yansıma Fiillerde Somutlaştırma Yolu ile Bağlanan Yan Anlamlar* adlı kitap bölümü (Akyıldız Ay, 2022) ve *Yansıma Sözcüklerde Çokanlamlılık-Eşadlılık Meselesi* başlıklı makalesi vardır (Akyıldız Ay, 2023). Ceren Selvi'nin kaleme aldığı *Türkiye Türkçesinde Çok Anlamlılık (Eylemler Üzerine Bir İnceleme)* adlı kitabı vardır (Selvi, 2024).

Çalışmanın önceki araştırmalardan ayrılan yönlerinden biri, Türk Dil Kurumu (bundan sonra TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü'nde yer alan anlamların, tespit edilen fiil başlığının yanında parantez içinde verilerek karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmasına imkân tanınmasıdır. TDK Güncel Türkçe Sözlüğü'nde yer alan anlamlar, sözlükteki anlam sıralaması esas alınarak verilmiştir. Sözlükte yer almayan anlamlar ise mevcut anlam sıralamasının ardından ayrı bir biçimde sunulmuştur.

Sirâcü'l-Kulûb'de çok anlamlılık açısından değerlendirilen *çık-* fiilinin geçtiği cümleler, tarama yöntemiyle tespit edilmiş, her bir örneğin sayfa ve satır numarası parantez içinde gösterilmiştir. Yöntemsel açıdan çalışma, yalnızca örnek cümlelerin sunulmasıyla sınırlı tutulmamış; eserin tercümesinin yapılmamış olması sebebiyle, *çık-* fiiline ait cümlelerin söz konusu bağlam içinde kazandığı anlamın daha açık ve anlaşılır kılınması için örnek cümleler Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Anlamlandırılması güç olan veya açıklama gerektiren kavramlar ise dipnotlar aracılığıyla detaylandırılmıştır. Tespit edilen her cümle, yer aldığı bağlam ile birlikte bir tasnife tabi tutulmuş; çok anlamlılık bakımından incelenmiştir.

Söz konusu eserin dizin bölümünde *çık-* fiiline yalnızca *çıkmaq*, *yükselmek* anlamlarının verilmiş olması, fiilin metin içerisindeki kullanım çeşitliliğini yansıtmada yetersiz bırakmaktadır. Oysa edebî metinlerde sözcükler, özellikle de fiiller, bağlama bağlı olarak farklı anlam katmanları kazanmaktadır. Bu durum, dizinlerde sunulan anlamların metnin bütüncül biçimde anlaşılması açısından sınırlı kaldığını göstermekte ve bağlam temelli bir incelemeyi gerekli kılmaktadır.

Etik Beyan

Çalışmada hayvan ve insan katılımcıları içermediğinden etik kurul iznine gerek yoktur.

Çalışmanın İnceleme Nesnesi

İslâm'ın kültür dairesi içine girdikten sonra bilime büyük önem verenlerin öncülüğünde köklü medeniyetler oluşturulmuştur. Bu oluşturulan medeniyetlerin ilk eserleri içerisinde İslâm'ın halka öğretilmesini amaçlayan Arapça ve Farsçadan yapılan tercüme eserler yer

almaktadır. Bu eserlerden biri de Arapçadan tercüme edilmiş; İslâm'ın çeşitli meselelerini soru-cevap biçiminde işleyen *Gönüllerin Işığı* manasına gelen *Sirâcü'l-Kulûb*'dur. Eserin yazarı hakkında farklı görüşler yer alsa da kesin bir bilgi bulunmamaktadır (Karasoy, 2013, s. 7-20).

Sirâcü'l-Kulûb, Hazret-i Muhammed'in Medine'ye hicreti ile başlayan süreçte Musevî ve Hristiyanların İslâm dinini kabul edenlerin sayısının artmasından endişe ederek Hazret-i Muhammed'in peygamberliğini hükümsüz kılabilme için İncil ve Tevrat'taki zor meseleleri ona sormaya karar vermeleri ile ortaya çıkan sorularla peygamberin onlara verdikleri cevapları konu edinmektedir. *Sirâcü'l-Kulûb*, dünyanın yaratılışı ile kıyamet gününe kadarki sürede olması muhtemel olayları soru-cevap şeklinde anlatan bir eserdir. Eserde yer alan meseleler ayrıntılı bir biçimde hadis ve ayetlerle desteklenerek işlenir. Dolayısıyla konu ile ilgili okuyucuda herhangi bir tereddüt bırakmama gayreti görülür (Karasoy, 2013, s. 11-12).

Sirâcü'l-Kulûb'un Türk dili tarihinin farklı dönemlerine ve coğrafyalarına ait olmak üzere hem Uygur harfli hem de Arap harfli nüshaları vardır. Doğu Türkçesiyle Yazılanlar: 1. *Harezmi Türkçesiyle Yazılan Sirâcü'l-Kulûb (H)*, 2. *Çağatay Türkçesiyle Yazılan Sirâcü'l-Kulûb (BM)*, 3. *Çağatay Türkçesiyle Yazılan Sirâcü'l-Kulûb (TK)*; Eski Oğuz Türkçesiyle Yazılanlar: 1. *Raif Yelkenci Nüshası (RY)*, 2. *Kemal Yavuz Nüshası (KY)*, 3. *Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Köşkü Nüshası (R)*, 4. *Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Nüshası (TDK)*, 5. *Konya İzzet Koyunoğlu Müzesi Nüshası (K)* (Karasoy, 2013, ss. 17-20).

İNCELEME

Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü'nde, *çık-* fiili için *içeriden dışarıya varmak, gitmek* anlamları verilmiştir. Ayrıca Eski Türk yazıtlarında, *çık-* yerine *taşık-* biçiminin geçtiği ve bilim çevrelerinde büyük bir yaygınlık kazanmış olan görüşe göre de eski ve yeni diyaleklerde kullanılan *çık-* biçiminin **tışik-* (<*taşık-*>)tan geldiği belirtilir (Eren, 1999, s. 89). Sir Gerard Clauson'un *An Etymological Dictionary of pre-thirteenth-century Turkish* adlı eserinde ise *çık-* fiili *dışarı çıkmak, çıkmak* (Clauson, 1972, ss. 405-406); Tuncer Gülensoy'un *Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü*'nde *çık-* fiili, *dışarı çıkmak* (Gülensoy, 2011, s. 235); Andreas Tietze'nin *Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati*'nda *çık-* fiili, *içeriden dışarıya hareket etmek* (Tietze, 2002, s. 505) şeklinde ifade edilmiştir.

Tarama Sözlüğü'nde *çıt-* fiili *çıkılmak* şeklinde açıklanırken *çık-* fiili ise *erişmek, müncer olmak; vazgeçmek* biçimlerinde ifade edilmiştir (TS, 1965, ss. 891-893).

Çık- fiilinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki kullanım alanları dikkate alındığında geniş bir anlam yelpazesi olduğu görülür. TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki kullanım alanları şu şekilde verilmiştir: "1. *-den İçeriden dışarıya varmak, gitmek*; 2. *nesnesiz Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek*; 3. *nesnesiz Bir meslek kurumunda okuyup yetişmek mezun olmak*; 4. *-den Bulunduğu bir yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak, ilgisini kesmek*; 5. *-den Süresi dolduğunda ayrılmak*; 6. *nesnesiz Yapılmak, yürümek*; 7. *-den Yetişecek ölçüde olmak*; 8. *-den Eksilmek*; 9. *-den Meydana gelmek*; 10. *nesnesiz Sıyrılmak, ayrılmak*; 11. *nesnesiz Herhangi bir durumda olduğu anlaşılacak*; 12. *-den Bir durumla ilgili niteliklerini yitirmek, bir durumdan başka bir duruma geçmek*; 13. *-i Bir şeyin yukarısına doğru yürümek*; 14. *nesnesiz, -de Bir inceleme, araştırma sonucu bulmak*; 15. *-e Yetkili birinin makamına iş için gitmek*; 16. *-e Talihine veya payına düşmek, isabet etmek, vurmak*; 17. *nesnesiz Bir konu yetkililerce karara bağlanmak*; 18. *-e Mâl olmak*; 19. *-e Oyunda herhangi bir rolü oynamak*; 20. *-e Bir yere ulaşmak, varmak*; 21. *-e Karaya ayak basmak*; 22. *nesnesiz Yayılmak, duyulmak*; 23. *nesnesiz Olmak, bulunmak, var olmak*; 24. *-e Bir iddia ile ortalıkta görünmek*; 25. *nesnesiz, -den Yayılmak*; 26. *-e Karşı gelebilmek, boy ölçüşmek*; 27. *-e*

Bulaşmak; 28. -i Binaya kat eklemek; 29. -e Bir sebeple bulunulan yerden ayrılmak; 30. nesnesiz Niteliği sonradan anlaşılma; 31. nesnesiz Belirmek, tanınma; 32. nesnesiz Davranışta herhangi bir niteliği bulunma; 33. nesnesiz Yerinden oynamak; 34. nesnesiz Görünür veya belli bir durumda bulunma; 35. nesnesiz Oluşma, olma; 36. nesnesiz Piyasaya sürülme; 37. nesnesiz Bitme, büyüme, sürme; 38. nesnesiz Emir, talimat vb. verilme; 39. nesnesiz Ay veya mevsim geçme; 40. nesnesiz Yeni yetişip satışa sunulma; 41. nesnesiz Yükselme; 42. nesnesiz Sesini yükseltme; 43. Nesnesiz, -den Giderilme, yok olma; 44. -den Bir şeyi unutmak; 45. nesnesiz Ay, Güneş görünme; 46. nesnesiz Kitap, dergi vb. yayımlanma; 47. nesnesiz Aktarılmış olma; 48. nesnesiz Geçersiz hâle gelme; 49. nesnesiz Bulunduğu yerden fırlama, kopma; 50. -den Bir şeyin düzeni bozulma, eskisinden daha değişik, kötü bir duruma girme; 51. -le Flört etme; 52. -e Erişme, görme; 53. -den, mecaz Harcamak zorunda kalma; 54. -i, argo Vermeye katlanma" (GTS).

Eski Anadolu Türkçesine ait olan *Sirâcü'l-Kulûb*'de *çık-* fiilinin çok anlamlılığı üzerine bir inceleme amaçlanan bu çalışmada tespit edilen anlamlar şu şekildedir:

Çıkmak (TDK: İçeriden dışarıya varmak, gitmek)

Evlü evinde 'ayâlları ve 'avratları birle eyitdi ve dün yarısından girü evlerinden toñuz şüretinde olup çıkdılar, yöresinde gezdiler (SK, 35b/9). "Evinde eşleri ve hanımları ile konuştu, gece yarısından sonra evlerinden domuz biçiminde çıktılar, etrafında dolaştılar."

Ayrılmak (TDK: Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak, ilgisini kesmek)

Âdem peygamber 'aleyhi's-selâm uçmakdan çıkdüğundan sonra bu dünyâ içine kim geldi (SK, 32a/5-6). "Âdem peygamber 'aleyhi's-selâm cennetten ayrıldıktan sonra bu dünyaya geldi."

Andan ol cân 'Azrâ'ül haykırdüğün işidicek ve hışım işareti göricek diler kim gövde içinde kaç, gizlene, çıkmaya (SK, 15b/8-10). "Bundan sonra o ruh, Azrail'in haykırdığını işitince ve öfke işaretini görünce, bedeninin içine kaçmak, gizlenmek ve dışarı çıkmamak ister."

Müsâ 'aleyhi's-selâm Firavon'un mel'unluğu belâsından ötürü Benî İsrâ'ül kavmini Mısır'dan çıkardı, aldı (SK, 21b/15). "Musa 'aleyhi's-selâm, Firavun'un lanetli zulmünden ötürü İsrailoğulları'nın Mısır'dan ayrılmasını sağladı ve onları yanına aldı."

Andan Melekü'l-meot bir kez heybet birle haykırur eydür kim: Yâ cân-ı pelîd, gel çık ol necîs gövdeden, gid Cebbâr-ı 'âlem hışmına diye (SK, 15b/6-8). "Bunun üzerine 'Azrâil, bir kez heybetle haykırarak şöyle der: "Ey sersem, budala ruh, gel o pis bedenden ayrıl, âlemlerin sahibinin azabına doğru git."

Yukarı çıkmak, tırmanmak (TDK: Bir şeyin yukarisına doğru yürümek)

Kaf tağı üzerine çıkarlar, du'â ve zârilik kılup ağlaşurlar (SK, 18a/5). "Kafdağı üzerine tırmanırlar, dua ederek ve inleyerek ağlaşırlar."

Fir'aon vezîri Hâmân[a] eyitdi: Benüm-üçün bir köşk eylegil kim dünyada andan yüksek nesne olmasun. Ben anuñ üzere çıkayım ve göge ağayım (SK, 32b/14-15). "Firavun veziri Hâmân'a dedi: Benim için öyle bir köşk yap ki dünyada ondan daha yüksek bir şey olmasın. Ben onun üzerine çıkayım ve göge yükseleyim."

Yayılmak (TDK: Koku, ses vb. yayılmak)

Ve ol cândan müşğ ve 'anber dürlü dürlü kokular çıka (SK, 14b/12). "Ve o ruhtan misk ve anber gibi çeşit çeşit kokular yayılır."

Ol mevcden buhâr çıkdı, ol buhârdan gögi yarattı; andan gögi yedi pâre eyledi, birbiri üzerine karâr buyurdu (SK, 2b/12). “O dalgadan buhar yayıldı, o buhardan göğü yarattı; ardından göğü yedi parça hâline getirip birbirinin üzerine yerleştirdi.”

Çıkmak, meydana gelmek (TDK: Oluşmak, olmak)

Andan bir gün iki gün gıtdiler, ve üçüncü gün gemi durdı, yıl çıkmadı (SK, 20b/11). “Bunun üzerine bir iki gün ilerlediler; üçüncü gün ise gemi durdu, rüzgâr oluşmadı.”

Bir yerden kaynağını almak, doğmak

Ve ol ırmağın şuyı güneşden aydıındur ve südden akdur ve tereyağdan yumuşakdur ve şekerden tatlıdur ve anuñ kenarları altındandır ve uşak taşları incidendür, müroârîddendür ve balçığı kâfûrdandır, ‘anberdendür. Ve anuñ başı ‘arş² altından ve Firdevs³ uçmağından çıkar (SK, 11b/9-12). “Ve o nehrin suyu, güneşten parlak, süttten beyaz, tereyağından yumuşak ve şekerden tatlıdır; kenarları altından, küçük taşları inci ve mücevherden, balçığı kâfur ve amberdendir. Ve onun başlangıç kısmı Arş’ın altından ve Cennet’ten kaynağını alır.”

Fırlamak

Ve dahı anuñ akup yördüğü şol katı yaydan ok çıkar gibidür (SK, 11b/12-14). “Ve onun akıp gidişi, sert bir yaydan okun fırlaması gibidir.”

Andan İsa ol deniz katına vardı, gördi kim şu içinden bir balık burnun arkurı çiker, şol kat[ı] yaydan ok çıkmış gibi (SK, 3b/12-14). “Sonra İsa o denizin yanına varınca şu sert yaydan okun fırlaması olduğu gibi suyun içinden bir balığın burnunu eğri büğrü çektiğini gördü.”

Zorla çıkarmak

Andan Melekü'l-mevt ol ‘azâb ferîştelerine buyurur, oddan kısıaçlar birle ol cānı çekerler, gövdesinden şol kuvvet birle dartup çikaralar kim ol gövdenüñ dükeli tamarları ve siñirleri üzülür (SK, 15b/10-13). “Bunun üzerine ‘Azrâil o azap meleklerine emreder, ateşten kısıaçlar ile o ruhu çekerler, bedenden öyle kuvvet ile çekip zorla çıkarırlar ki o beden bütünü damarları ve sinirleri kopar.”

Ortaya çıkmak, zuhur etmek

Andan Şâlih ‘a.s.m.: Eger bu siz dedigiñüz ben Hak’dan du’a kılup dilerisem ve şol şıfat-ıla kim siz dilersiz ol taşdan çıkar-ısa anı göricek bütlerüñüzi şıyup Müslimân olasız, didi (SK, 28b/13-15). “Bunun üzerine Salih ‘a.s.m.: Eğer sizin söylediğinizi ben Allah’tan dua edip dilersem ve sizin dilediğiniz özelliklerle o şey taştan zuhur ederse onu gördüğünüzde putlarınızı kırıp Müslüman olacaksınız, dedi.”

Yükselmek

Andan Mûsâ ‘aleyhi’s-selâm ‘aşasını denize urdı, şolok sā‘at deñiz yarıldı ve su tağlar gibi deniz hava yüzine çıkup mu‘allağ tırdı (SK, 22b/5-6). “Sonra Musa ‘aleyhi’s-selâm aşasını denize vurdu tam o anda deniz yarıldı ve su, dağlar gibi yükselerek denizin yüzeyine çıktı ve havada asılı kaldı.”

Ve Yunus ‘aleyhi’s-selâm dün gün şol kadar tesbîh kılurdu kim anuñ âvâzı göklere çıkar-ıdı (SK, 21a/11-12). “Ve Yunus ‘aleyhi’s-selâm dün gece o kadar tespih çekti ki onun sesi göklere yükseldi.”

Erişmek, belirli bir sınırı geçmek

² “Göğün en yüksek katı, dokuzuncu kat gök.” (Karasoy, 2013, s. 59).

³ “Sekizinci cennetin adı.” (Karasoy, 2013, s. 74).

Ol ferîštenüñ ululuğı şol kadardur kim deniz ol ferîštenüñ topuğına gelür, yokaru çıkmaz (SK, 5b/13-14). “O meleğin büyüklüğü o kadar fazladır ki deniz o meleğin topuğuna kadar gelir, daha yukarıya erişemez.”

Bir şeyi bulunduğu yerden dışarı almak

Âdem'ün şol yanı[n] yardılar, eyegü çıkardılar ve ol eyegüden Hâk Ta'âlâ Havva'yı yaratdı. Ve Âdem'ün eyegüsün çıkarmakdan Âdem'[de] hiç renc ve ağrı belürmedi. Hikmet oldur kim eger ol eyegü çıkarken Âdem'ün teni ağrısaydı erenler hiç 'avratları sevmeyeydi (SK, 28a/9-11). “Âdem'in sol yanını yardılar, kaburga kemiğini dışarı aldılar ve o kaburgadan Hak Teâlâ Havva'yı yarattı. Ve Âdem'in kaburgasının dışarı alınması sırasında Âdem'de hiçbir ağrı ve sızı olmadı. Hikmet şudur ki eğer kaburga dışarı alınırken Âdem'in vücudu ağrısaydı, erkekler kadınlarını hiç sevmezdi.”

SONUÇ

Bu çalışmada, *Sirâcü'l-Kulûb*'de *çık-* fiilinin çok anlamlı yapısı ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle fiilin etimoloji sözlüklerinde, Tarama Sözlüğü'nde ve ardından Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan anlamları verilmiş; *Sirâcü'l-Kulûb*'deki bağlamından hareketle söz konusu fiilin kullanım alanları tespit edilmiştir.

Çık- fiili, *Sirâcü'l-Kulûb* adlı eserde toplam 19 cümlede geçmektedir. Yapılan inceleme sonucunda, fiilin 12 farklı kullanım alanı tespit edilmiştir. Söz konusu 12 anlamdan yalnızca 5 anlam, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü'nde yer almaktadır: çıkmak (TDK: İçerden dışarıya çıkmak, varmak), ayrılmak (TDK: Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak, ilgisini kesmek), yukarı çıkmak, tırmanmak (TDK: Bir şeyin yukarisına doğru yürümek), yayılmak (TDK: Koku, ses vb. yayılmak), çıkmak, meydana gelmek (TDK: Oluşmak, olmak). *Çık-* fiilinin metinde yer alan yeni anlamları ise şu şekilde sıralanabilir: bir yerden kaynağını almak, doğmak, fırlamak, zorla çıkarmak, ortaya çıkmak, zuhur etmek, yükselmek, erişmek, belirli bir sınırı geçmek, bir şeyi bulunduğu yerden dışarı almak.

Sonuç olarak *çık-* fiilinin sahip olduğu temel anlamının dışında metin bağlamından hareketle çeşitli yeni anlamlar kazandığı görülmektedir. Bu durum, Türk dilinin gelişmişlik düzeyinin yüksek ve zengin bir anlam dünyasına sahip olduğunu gösterir.

KAYNAKÇA

- Ahanov, K. (2021). *Dil bilimin esasları*. Türk Dil Kurumu.
- Akay, H. (2022). Çok anlamlı sözcükler ve işlevleri üzerine bazı dikkatler. *Aydın Türklük Bilgisi Dergisi (AY-TBD)*, 8(2), 139-157.
- Aksan, D. (2006). *Anlambilim-anlambilim konuları ve Türkçenin anlambilimi*. Engin.
- Aksan, D. (2020). *Her yönüyle dil ana çizgileriyle dil bilim*. Türk Dil Kurumu.

- Akyıldız Ay, D. (2022). Çokanlamlı yansıma fiillerde somutlaştırma yolu ile bağlanan yan anlamlar. E. Gül Keskin & N. Biray (Eds.), *Tarihî ve çağdaş Türk lehçeleri araştırmaları: Fiil kategorisi* (1. Baskı, ss. 9-34) içinde. Bengü Yayınları.
- Akyıldız Ay, D. (2023). Yansıma sözcüklerde çok anlamlılık-eşadlılık meselesi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (32), 316-327. <https://doi.org/10.29000/rumelide.1252758>
- Arslan Erol, H. (2018). *Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine anlam değişimleri*. Türk Dil Kurumu.
- Arpacıoğlu, G. (2024). *Eski Uygur çatiklerinde çok anlamlılık*. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
- Avcı, S. (2022). Harezmi Türkçesi Dönemi eserlerinde çık- fiilinin çok anlamlılığı üzerine bir inceleme. *Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi*, (30), 1-19. <http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.63762>
- Başboğa, D. (2022). Harezmi Türkçesi Dönemi eserlerinde tüş- eyleminin çok anlamlılığı üzerine bir inceleme. *Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi*, (30), 61-93. <http://dx.doi.org/10.29228/diyalektolog.64193>
- Baykan, A. (2017). *Türkiye Türkçesinde isimler üzerine bir çok anlamlılık denemesi*. Yüksek lisans tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara.
- Besli, N. (2015). Kutadgu Bilig'de kör- fiilinin çok anlamlılığı üzerine. *Turkish Studies*, 10(12), 159-179. <https://doi.org/10.7827/TURKISHSTUDIES.8359>
- Clauson, S. G. (1972). *An etimological dictionary of pre-thirteenth century Turkish*. Oxford University.
- Cruse, D. A. (2000). *Meaning in language, an introduction to semantics and pragmatics*. Oxford University.
- Doğan, N. (2011). *Türkiye Türkçesi fiillerinde isteme göre anlam değişiklikleri*. Doktora tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
- Eker, S. (2011). *Çağdaş Türk Dili*. Grafiker.
- Erdem Uçar, F. M. (2016). Tarihî Türk lehçelerinde katığ kelimesinin çok anlamlı yapısı. *Karadeniz*, (31), 101-117. <https://doi.org/10.17498/kdeniz.45311>
- Erdem Uçar, F. M. (2016). Çağatay Türkçesinde bol- "olmak" fiilinin çok anlamlı yapısı. *Dil Araştırmaları*, (19), 125-151.
- Eren, H. (1999). *Türk Dilinin etimolojik sözlüğü*. Bizim Büro.
- Erkinay, H. K. (2016). Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserlerindeki dut-/tut- fiilinde çok anlamlılık. *Turkish Studies*, 11(21), 821-838. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.11333>
- Erkinay Tamtamış, H. K. (2022). Çok anlamlılıktan eş adlılığa doğru tarihsel bir yolculuk, *Folklor/Edebiyat Dergisi*, 28(109), 115-136. <https://doi.org/10.22559/folklor.1787>
- Gencan, T. N. (2001). *Dilbilgisi*. Türk Dil Kurumu.
- Gökçe, F. (2015). Kutadgu Bilig'de kör- "görmek": Çok anlamlılık, metafor ve gramerleşme. *Türkbilig*, (29), 59-576.
- Guiraud, P. (1999). *Anlambilim*. Multilingual.

- Gülensoy, T. (2011). *Türkiye Türkçesindeki Türkçe sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü*. Türk Dil Kurumu.
- Güler, E. (2019). "Tüş" sözcüğünün çok anlamlı ve eş adlı olarak kullanımı. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 7(2), 319-336. <https://izlik.org/IA48HW57ZN>
- Hengirmen, M. (2009). *Dilbilgisi ve dilbilim terimleri sözlüğü*. Engin.
- Hirik, E. (2017). Türkiye Türkçesindeki duyu fiillerinde anlam ve kelime sıklığı ilişkisi. *SUTAD*, (41), 53-74. <https://doi.org/10.21563/sutad.317760>
- İmer, K., Kocaman, A. & Özsoy, A. S. (2011). *Dilbilim sözlüğü*. Boğaziçi Üniversitesi.
- Kadem, G. (2022). Eski Anadolu Türkçesinde sal- fiilinde çok anlamlılık. F. Toprak. (Ed.), *Anlam bilim araştırmaları-I* (ss. 213-225) içinde. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Kahraman, S. (2015). *Dilde çok anlamlılık ve belirsizlik* Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Karaağaç, G. (2013). *Anlam*. Kesit.
- Karacan, N. (2022). Çok anlamlılık ve söz içi karşıtlık bakımından "Şimden gerü" yapısı. O. K. Gül., P. Çakır (Eds.), *Türk tarihi araştırmaları-I (Kültür, Dil, Tarih, Coğrafya, Eğitim)* (ss. 303-319) içinde. İksad Yayınevi.
- Karasoy, Y. (2013). *Sirâcü'l-Kulûb*. Türk Dil Kurumu.
- Karaşlar, S. (2025). Kutadgu Bilig'de aç- fiilinin çok anlamlılığı. *Gazi Türkiyat*, (36), 243-263. <https://izlik.org/IA94AP82WT>
- Kekevi, İ. (2020). Eski Türkçedeki "kız" sözcüğünde fonolojik durum. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi* (20), 157-166. <https://doi.org/10.29000/RUMELIDE.791119>
- Kerimoğlu, C. (2022). *Genel dilbilime giriş*. Pegem.
- Koç, N. (1992). *Açıklamalı dilbilgisi terimleri sözlüğü*. İnkılâp.
- Korkmaz, Z. (1992). *Grammer terimleri sözlüğü*. Türk Dil Kurumu.
- Korkmaz, Z. (2017). *Dil bilgisi terimleri sözlüğü*. Türk Dil Kurumu.
- Öner, M. (2020). Türkçe yal "dinlenme; izin; ücret" ve çok anlamlılık. *VII. Türk dili kurultayı* (ss. 1631-1635) içinde. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Öner, M. (2020). XIX. Asırda yeni dil ve çok anlamlılık. *Kültür Araştırmaları Dergisi*, (5), 170-183. <https://doi.org/10.46250/kulturder.708163>
- Özbakan, M. (2023). *Nehcü'l-Ferâdis'te fiilde çok anlamlılık*. Yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük.
- Özkan Şen, A. (2020). *Kısaşü'l-Enbiyâ'da çok anlamlılık*. Yüksek lisans tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.
- Rifat, M. (2013). *Açıklamalı göstergebilim sözlüğü*. Türkiye İş Bankası Kültür.
- Saral, R. (2021). *Runik harfli Türkçe metinlerde çok anlamlılık*. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

- Saral, R. (2021). Runik harfli Türkçe metinlerde eş yazımlı, eş sesli veya eş adlı olup çok anlamlılığı da bünyesinde barındıran kelimeler. *Uluslararası Filoloji Bengü*, 1(1), 69-85. <https://doi.org/10.29228/filolojibengu.3>
- Sarı, İ. (2019). Algı fiillerinde çok anlamlılık: gör- örneği. E. Kuyma., A. Nazlı. (Eds.), *Algı'ya dair* (ss.129-160) içinde. Kesit Yayınları.
- Selvi, C. (2019). *Türkiye Türkçesinde eylemler üzerine bir çok anlamlılık incelenmesi*. Doktora tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara.
- Selvi, C. (2020). Çok anlamlılık ve çok anlamlılık bağlamında aç- eylemi. *Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 39-49. <https://izlik.org/JA42PL82GA>
- Selvi, C. (2024). *Türkiye Türkçesinde çok anlamlılık (Eylemler üzerine bir inceleme)*. Paradigma Akademi.
- Somuncu, M. (2019). Kutadgu Bilig'de 'çok' anlamlı kelimelerin semantik düzlemde incelenmesi "aşru, çok, köp, tük"-I. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(65), 150-155. <https://doi.org/10.17719/JISR.2019.3433>
- Soydan, S. (2017). *Çağatay Türkçesinde basit fiiller ve fiilden fiil yapım eki alan fiillerde yapı ve çok anlamlılık*. Gazi.
- Soydan, S. (2018). Çağatay Türkçesinde bazı fiillerde çok anlamlılık, kılınış ve kiplik. *Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi (UDEKAD)*, 6(1), 446-474. <https://izlik.org/JA39BM48GM>
- Soydan, S. (2019). Garib-nâme'de bazı basit fiillerde çok anlamlılık. *Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi (UDEKAD)*, 2(2), 54-65. <https://doi.org/10.37999/udekad.564222>
- Soydan, S. (2023). *Garipname'de çok anlamlılık ve birleşik fiiller*. Gazi.
- Şenata, N. (2020). *Divânü Lugâti't-Türk'te tematik söz varlığı ve çok anlamlılık*. Doktora tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Aydın.
- Taylor, J. (2003). Polysemy's Paradoxes. *Language Sciences*, 25, 637-655. [https://doi.org/10.1016/S0388-0001\(03\)00031-7](https://doi.org/10.1016/S0388-0001(03)00031-7)
- Tietze, A. (2002). *Tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi lugatı*. Simurg.
- Tokay, Y. (2017). *Anlam bilimi açısından Kitâbu Gülistân Bi't-Türkî*. Doktora tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara.
- Toy, T. (2023). Doğal dillerdeki çok anlamlılık olgusunun gündelik dil felsefecilerinin metafizik eleştirisindeki rolü üzerine. *Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi*, 22(1), 264-288. <https://doi.org/10.20981/kaygi.1201729>
- Toy, T. (2023). Çok anlamlılığın zihin dil ilişkisindeki rolü üzerine: Bilişsel anlambilimden öğrendiklerimiz. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(3), 589-602. <https://doi.org/10.18037/ausbd.1223481>
- Türk Dil Kurumu (2026). *Güncel Türkçe Sözlük*. <https://sozluk.gov.tr/>
- Türk Dil Kurumu (2026). *Tarama Sözlüğü*. <https://sozluk.gov.tr/>
- Uçar, A. (2007). Eylemde çokanlamlılık ve sözlük girdisi olarak katkısız eylemler. Y. Aksan & M. Aksan (Eds), *XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri* (ss. 137-145) içinde.

- Uçar, A. (2009). *Türkçe eylemlerde çokanlamlılık: Uygunluk kuramı çerçevesinde bir çözümleme*. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
- Uçar, A. & Kurtoğlu, Ö. (2009). Eylemlerde çok anlamlılık: sözlük verisinin derlem temelli görünümüleri. *Proje No: BAP-FEF-İDEB (SYA)*, (3), 398-410.
- Uğur, N. (2007). *Anlambilim*. Doruk.
- Ullmann, S. (1978). Anlambilimi. *Türk Dili*, XXXVI, S355-363.
- Vardar, B. (2002). *Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü*. Multilingual.
- Viladimiroviç Şeka, Y. (2011). Türkiye Türkçesinde çokanlamlılık ve eşgösterenlilik. *Dil Araştırmaları*, 9(9), 165-172. <https://izlik.org/IA39XL46YP>
- Yıldız, Y. (2021). Bitki adlarında çok anlamlılık. *The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS)*, 6(1), 66-92. <https://doi.org/10.30568/tullis.903395>

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Çalışmanın tüm aşamaları sorumlu yazar (MŞ) tarafından hazırlanmıştır. Çalışmanın Tasarımı, MŞ (%100); Veri Toplama MŞ (%100); Araştırma ve Analiz MŞ (%100); Orijinal Taslak MŞ (%100); İnceleme ve Düzenleme, MŞ (%100).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Etik Beyan

Bu çalışmada hayvan ve insan katılımcı olmadığından etik kurul iznine gerek yoktur.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Bu çalışma, 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde Amasya'da (çevrim içi) gerçekleştirilen II. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni (TUDOB 2023) kapsamında, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen Öğrenci Sempozyumu'nda "Sirâcü'l Kulûb'de Çık- Fiilinin Çok Anlamlılığı Üzerine Bir İnceleme" başlığıyla bildiri olarak sunulmuştur.

Bu makale, Prof. Dr. Akartürk Karahan danışmanlığında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hazırlanmakta olan "Eski Anadolu Türkçesinde Kök Fiillerde Çok Anlamlılık" başlıklı doktora tezinden hareketle üretilmiştir. Danışman bu makalenin yazarlığından feragat ettiğini beyan etmiştir.

Tüm yazar(lar), makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

All stages of the study were prepared by the author (MŞ). Conceptualization, MŞ (%100); Data Curation, MŞ (%100); Research & Analysis, MŞ (%100); Original Draft, MŞ (%100); Review & Editing MŞ (%100).

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Ethical Approval

Since this study does not involve animal or human participants, no approval from an ethics committee is required.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

This study was presented as a paper titled "An Analysis on the Polysemy of the Verb çık- in Sirâcü'l Kulûb" at the Student Symposium organized by the Institute of Social Sciences at Amasya University, within the scope of the II. National Turkish Language and Literature Student Scientific Symposium (TUDOB 2023), held online in Amasya on 27-28 April 2023.

This article has been produced based on the doctoral dissertation titled "Polysemy in Root Verbs in Old Anatolian Turkish" which is currently being prepared under the supervision of Prof. Dr. Akartürk Karahan at the Institute of Social Sciences, Ankara Yıldırım Beyazıt University. The supervisor has declared that they waive authorship of this article.

All authors have read and accepted the published version of the manuscript.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journal of Education Language and Literature (EDE) or its editors. EDE and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.